

ВИДЫ КУЛЬТИВАТОРОВ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

АХМЕДОВ АЛИШЕР ТОИРОВИЧ

Ассистент кафедры “Общетехнических дисциплин” Джизакский политехнический институт
тел.:+998933073827 alisher_axmedov1972@mail.com

РООТ ЭВЕЛИНА

доцент кафедры иностранных языков и профессиональной коммуникации МГСУ (Московский Государственный Строительный Университет) eva.2005130@yandex.ru

ФОЗИЛОВ ХУРШИДБЕК УЛМАС угли

Студент 3-курса группы 301-21 МСХ
Факультет “Промышленных технологий”
Джизакский политехнический институт

АННОТАЦИЯ В нашей статье изложены виды культиваторов для тракторов в сельском хозяйстве для вспашки земли. Прицепные и навесные культиваторы для сплошной обработки почвы, легко устанавливаются даже на компактные модели тракторов.

Ключевые слова: Тракторы, прицепные и навесные культиваторы, механизм, универсальность, габариты, мощность, обработка почвы, рабочий орган.

ANNOTATION Our article outlines the types of cultivators for tractors in agriculture for plowing land. Trailed and mounted cultivators for continuous tillage, are easily installed even on compact tractor models.

Keywords: Tractors, trailed and mounted cultivators, mechanism, versatility, dimensions, power, soil cultivation, working body.

ВВЕДЕНИЕ. Культивация – один из основных методов обработки почвы в сельском хозяйстве. Эта операция позволяет значительно повысить урожайность культур. Главное условие – соблюдение технологии почв обработки и использование качественного культиватора, предназначенного для конкретного вида работ. В сельскохозяйственной сфере для вспашки земли используется тракторное оборудование любых габаритов и мощности.

С помощью навесных устройств значительно расширяется функция базового агрегата. Прицепные и навесные культиваторы для сплошной обработки почвы, изготовленные в Белоруссии, легко устанавливаются даже на компактные модели тракторов [1].

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ.

Описание культиваторов. Культиваторы для трактора предназначены для бережной обработки земли без нарушения плодородного слоя. Культиватор борется с сорняками, предупреждает распространение эрозионных процессов почвы. Устойчиво высокий спрос на культиваторы объясняется универсальностью приспособления и простотой управления. Механизм с успехом работает на обработке значительных посевных площадях и на личных домашних участках [2,3]. Классические модели прицепных культиваторов обрабатывают полосы до 3 метров. Активные действующие системы оснащены гидравлическими усилителями [Qosimov J. A. et al. *Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – No. 1., Gapparov B.N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – No. 1. – pp. 712-720., Gapparov B.N. Electronic scientific and practical periodical publication “Economy and Society”. ISSN 2225-1545. Issue No. 2 (93)-1 (February, 2022). pp. 264-270.]. Конструкции дополняются режущими элементами с приводом. Обычные прицепные культиваторы работают за счет тяговой силы трактора и соединяются с базовым агрегатом сцепным механизмом.*

С трактором могут соединяться не только прицепные, но и навесные механизмы. Рабочие механизмы навесного культиватора приводятся в действие за счет мощности трактора. Опорные колеса позволяют устанавливать глубину культивации [4].

Культиваторы различных форм позволяют рыхлить, делать борозды, окучевать или вносить в почву удобрения. Для управления трактора с культиватором требуется водитель, который имеет соответствующий допуск к работе. [Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы – Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев, г. Ташкент, 7 февраля 2017 г., № ПФ-4947. Заказ., В. А. Шевченко Технология и применение специальных бетонов: учеб. пособие Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012.] высказываются и другие ученые [Ахмедов А.Т. Сельскохозяйственные машины для обработки почвы. "Универсум: Технические науки" Rossiya. Jurnal OAK № 5(98), May 2022-yil., Ахмедов А.Т. Организации труда для семейного бизнеса в современных условиях. Международный научно-практический журнал «Экономика и социум» 5вып.№5(96) май 2022г.] высказываются и другие толкования [5].

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

«Лида-регион» представлены разные виды сельскохозяйственных культиваторов для обработки почвы.

Рис.1. Навесной дисковый культиватор.

- Дисковый культиватор эффективно разбивает крупные земляные комья, создавая ровный рельеф почвы. Обработанная дисковым культиватором почва обеспечивает высокий процент всхожести семян.

- Стрельчатый культиватор применяют для вспашки целины. Изогнутые стрелы механизма легко разрезают плотный грунт. Кроме эффективного измельчения земляных комьев механизм уничтожает нежелательную и сорную растительность.

- Роторный распашник «Еж» справляется с удалением сорняков и рыхлением почвенного слоя, благодаря высокому уровню сцепляемости с тяжелыми грунтами [6].

Разновидности культиваторов для тракторов.

- Сплошной культиватор называют предпосевным или паровым. Благодаря регулируемой обработке глубины рыхление культиватором производится на высокой скорости.

- Пропашной культиватор используют для обработки посевных культур от сорняков, для окучивания. Дополнительное навесное оборудование защищает насаждения от повреждений.

- Пружинный культиватор подходит для слабо каменистых и подверженных водной эрозией площадей. Культиватор отлично показывает себя при обработке почвы после сбора урожая.

- Пружинные стойки усиливают рамой, что позволяет повышать производительность и экономить горюче-смазочные материалы.

- Пружинные стойки усиливают рамой, что позволяет повышать производительность и экономить горюче-смазочные материалы [7].

ОБСУЖДЕНИЕ. Советы по эксплуатации. Согласно правилам, использовать в работе можно только исправный механизм. В инструкции культиватора под трактор имеется схема, по которой нужно собирать детали и механизмы в единое целое.

- Рабочие механизмы устанавливаются на раму.
- Рычаги фиксируются в обоймах через кронштейн с фиксатором и пружинным шплинтом.
- Секции сцепок соединяются с помощью «пальцев» или болтов.
- Элементы, расположенные на одной балке со скобами, закрепляются на рычагах [8].

Каждая деталь на схеме помечена цифровыми обозначениями. Те же цифры присутствуют и в описании-инструкции. Непосредственно перед началом вспашки проверяют надежность креплений всего сборного механизма. Ослабленные соединения обязательно подтягивают. После этого культиватор навешивают на трактор [9].

Надежность соединения проверяют двукратным подъемом и опусканием детали при помощи гидравлики трактора. Вариации сборок обычно связаны с влажностью и твердостью поверхности грунта. Окончательно глубину обработки почвы регулируют после пробного заезда на поле [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключение можно сказать, что вопросы дальнейшего расширения сферы применения навесных культиваторов в сельском хозяйстве связаны, главным образом, с необходимостью решения важнейших задач: организации технологии производства и внедрения новых видов культиваторов в сельском хозяйстве [11].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Батурин А.А. Влияние механического состава почв на износ лемехов / Почвоведение. 1952, №5.
2. Буянов А.И. «О рациональной выбраковке изношенных деталей сельскохозяйственных машин. Трение и износ в машинах». ч 1, М., 1939.

3. Бортовой В. «Износ рабочих органов плуга на песчаных почвах». Полесья, «Механизация соц-го с/х».1936, № 8.
4. Ахмедов А.Т. Қишлоқ хўжалигида культиваторларнинг ўрни // Экономика и социум. – №2(105)2023. – С. 33-36.
5. Ахмедов А.Т. Сельскохозяйственные машины для обработки почвы. "Универсум: Технические науки" Rossiya. Jurnal OAK № 5(98), May 2022-yil.
6. Ахмедов А.Т. Организации труда для семейного бизнеса в современных условиях. Международный научно-практический журнал «Экономика и социум» 5вып.№5(96) май 2022г.
7. Ахмедов А.Т. Почвообрабатывающие машины. "Универсум: Технические науки" Rossiya. Jurnal OAK -4, Fevral 2022-yil.
8. Ахмедов А.Т. Педагогика университетиди масофавий таълимнинг ютуқ ва камчиликлари. Международный научно-практический журнал «Экономика и социум» №7(98) 30.07. 2022 г.
9. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – No. 1.
10. Gapparov B.N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – No. 1. – pp. 712-720.
11. Gapparov B.N. Electronic scientific and practical periodical publication “Economy and Society”. ISSN 2225-1545. Issue No. 2 (93)-1 (February, 2022). pp. 264-270.